

ЗАРАРЛАНГАН АНОР ПЎСТЛОҒИДАН АЖРАТИЛГАН, ТАННАЗА ФЕРМЕНТИНИНГ МИКРОБИОЛОГИК ПРОДУЦЕНТЛАРИНИНГ ИДЕНТИФИКАЦИЯСИ

¹Суюндиков У.А., ²Яхяева М.А., ³Ахмедова З.Р.

¹Тошкент кимё технология институти таянч долкторанти;

²ЎзРФА Микробиология институти кичик илмий ходими;

³ЎзРФА Микробиология институти профессори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17220171>

Аннотация. Мақолада зарарланган анор пўсти микрофлораси тадқиқ қилиниб, улардан энг кўп учровчи 6-та замбуруғ изолятлари ажратиб олинди ва MALDI-TOF усулида идентификация қилинди. Ажратиб олинган замбуруғларнинг таннин гидролизлаш фаоллиги оширилди, ва танназа ферментининг энг юқори фаоллигини *Aspergillus niger* КГ-9 ва *Talaromyces albobiverticillius*- КГ-5 намоён этди. Уларнинг тоза культуралари хусусиятлари, жумладан таннин синтез килинган ва танназа ферментини продуценти бўлган микроорганизмларнинг (бактерия, замбуруғ, актиномицет ва микромицетлар) биотехнологик аҳамияти таҳлил қилинган. Микробиологик продуцентларни идентификация қилишда морфологик, биохимик ва молекуляр усуллардан фойдаланиш самараси кўриб чиқилди. Шунга мувофиқ, саноат биотехнологиясида танназа ишлаб чиқаришда қўлланилиши мумкин бўлган асосий продуцентлар – *Aspergillus niger* КГ-9, *Talaromyces albobiverticillius* КГ-5 штаммлари таҳлил қилинди.

Калим сўзлар: анор пўстлоғи, замбуруғлар, изолятлар, ажратиш, идентификация, таннин, танназа, фаоллик, нисбий таҳлил.

Abstract

The article studies the microflora of pomegranate skin, from which the 6 most common fungal isolates were isolated and identified by the MALDI-TOF method. The tannin hydrolysis activity of the isolated fungi was increased, and the highest activity of the tannase enzyme was demonstrated by *Aspergillus niger* KG-9 and *Talaromyces albobiverticillius*- KG-5. The properties of their pure culture extracts, including tannins, have been analyzed. The biotechnological significance of microorganisms (bacteria, fungi, actinomycetes and micromycetes) that are producers of the enzyme B. cilingna and tannase has been analyzed. Accordingly, the main producers that can be used in industrial biotechnology for the production of tannase - *Aspergillus niger* KG-9 and *Talaromyces albobiverticillius* KG-5 strains - were analyzed.

Key words: pomegranate peel, fungi, isolates, separation, identification, tannin, tannase, activity, relative analysis.

Кириш

Анор меваси ва унинг барча компонентлари биологик жиҳатдан фойдали бўлиб, улардан кўплаб махсулотлар олишда, айникса фармацевтик хусусиятга эга буриштирувчи модда - таннин ва танназа ферменти олишда қўлланилади [1,2]. Танназа (ЕС 3.1.1.20) — табиий полифенол бирикмаларини гидролизловчи гидролитик фермент бўлиб, асосан таннин ва галлотаннинларни гидролизлайди [3,4]. Мазкур фермент қишлоқ хўжалиги, озиқ-

овқат технологияси, пиво ва вино саноати, шунингдек фармацевтика соҳаларида катта аҳамиятга эгадир [5]. .

Танназа ферменти асосан микроорганизмлар томонидан синтез қилинади. Унинг асосий продуцентлари аскомицет замбуруғлар авлоди (*Aspergillus*, *Penicillium*), бактериялар авлоди (*Bacillus*, *Lactobacillus*) ва баъзи актиномицетлар ҳисобланади [6,7].

Микроорганизмларни тўғри идентификация қилиш саноат биотехнологиясида катта аҳамиятга эга, чунки ҳар бир продуцентнинг фермент синтезлаши ва фаоллик даражалари турлича бўлиб, улардан энг фаоллари саноат аҳамиятига эгадирлар. Айниқса, анор донларидан шарбат олингандан сўнгги саноат қолдиги анор пусти ва унинг туппасидан фойдаланиш, озуқа моддаларига биологик, физиологик фаол қўшимчалар (БФК), ферментлар ва фармацевтик аҳамиятга эга бир қатор фенол моддалари олиш имконини беради [8,9].

Микробиологик продуцентларни идентификация қилишда морфологик, биохимик ва молекуляр усуллардан фойдаланиш самараси аҳамиятлидир. Маълумотларга қараганда саноат биотехнологиясида танназа ферментини ишлаб чиқаришда қўлланилган асосий продуцентлар –*Aspergillus niger*, *Talaromyces albobiverticillius* штаммлари алоҳида ўринга эгадир [8,10].

Шу боис, мазкур тадқиқот ишида анор пустига эпифит микрофлораси ва уларнинг оарсидан энг кўп учраган замбуруғларни ажратиш, тозалаш, идентификация қилиш ҳамда уларнинг танназа фаолигини урганиш асосида саноат биотехнологиясида танназа ишлаб чиқаришда қўлланилиши истиқболли бўлган замбуруғлар *Aspergillus niger*, *Talaromyces albobiverticillius* штаммларини олиш ва таҳлил қилиш ишлари олиб борилди.

Материаллар ва услублар

Тадқиқот объекти учун анор мевалари пўстлоғи келтирилиб, уларнинг зарарланган қисмлари тозалаб, ювилди ва 96 % этил спирти билан 3-дақиқа айлантериш-чайкатиш орқали асептик ишлов берилди. Сўнгра, унинг турли қисмлари (гулкоса атрофи, дум банд ва ўрта қисмлари) стерил ҳолда майдаланиб, микроорганизмлар учун умумий танланган усулда Петри ликочаларига қотирилган селектив озуқа муҳитларига юзаки усулда жойлаштирилди. Намуналар, 32 С термостатга жойлаштирилиб, 2-7 кун мобайнида кузатиб борилди. Ҳосил бўлган замбуруғ изолятлари ажратиб олиниб, тозалик даражасига етганга қадар қайта экилиб, тоза колониялар олинди. Ажратиб олинган тоза изолятларнинг соф культуралари MALDI-TOF - масс спектроскопия усулида идентификация қилинди (жадвал).

Жадвал

Зарарланган анор пўстлоғи микроорганизмларининг MALDI-TOF Масс спектроскопия идентификацияси

№	Замбуруғ изолятлари	Штамм идентификацион рақамлари	Балл
1	<i>Aspergillus niger</i> -КГ-3	DFCS R24	1.72
2	<i>Aspergillus niger</i> , К.Г-7	DFCS R24	1.72
3	<i>Aspergillus niger</i> . КГ-9	DFCS R24	1.77
4	<i>Talaromyces albobiverticillius</i> - КГ-5	7F HSCS 26	2.33
5	<i>Talaromyces albobiverticillius</i> , КГ-11	7F HSCS 26	1.85
6	<i>Talaromyces albobiverticillius</i> , КГ-13	7F HSCS 26	1.82
Всего выделенные и идентифицированные изоляты		6 грибов	

Изоҳ: Identification Report Dept.: Corp Operator: admin Creation Time: 2025-01-31 15:35:43
Identification Number: 4

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили

Чириган, яъни зарарланган анокор пўстлоғи субстрат ва ундаги мавжуд микрофлора замбуруғлар манбаъи сифатида фойдаланилиб, унда мавжуд бўлган эпифит микрофлора изолятлари ажратиб олинди. Замбуруғлар моноколониялари юзаки усулда агарли селектив озука муҳитларига инокуляция қилиниб, ҳосил булган замбуруғ колонияларининг ўсиши, ривожланиши ва таннин гидролизи буйича танназа фаолликлари аниқланди. Идентификация қилинган культуралар морфологияси: шакли, ранги ва микроскопик тузилиши, спора ҳосил қилиш хусусиятлари аниқланди. Энзиматик фаолигини аниқлаш учун дастлабки биобиокимёвий тестлар ўтказилиб, бунда таннин гидролиз қилиш қобилияти аниқланди. Таннин гидролиз маҳсулотлари ва танназа фаоллиги спектрофотометрик усулда ($\lambda=270$ нм) баҳолалиб, бунда, *Aspergillus niger*–DFCSR24 – юқори танназа ферменти синтезлаши (фермент фаоллиги: 28 бир/мл), *Aspergillus niger* UC3– турғун фаолият кўрсатувчи замбуруғ эканлиги, *Talaromyces albobiverticillius* – танназа фаоллиги 12 бир/мл, *Talaromyces albobiverticillius* UC5– таннинларни гидролиз қилишда юқори 15 бир/мл фаолликни намоён этган штаммлар эканлиги кузатилди. Натижаларга кўра, ушбу штаммлар фаолликлари замбуруғ турлари, озиқа муҳити, ўстириш вақтига бевосита боғлиқлиги аниқланди.

Хулоса

Олинган натижаларга кўра, турли микроорганизмлар танназа ферментини турлича даражада синтезлаш қобилиятга эгадирлар. Маълумки, *Aspergillus niger* саноат биотехнологиясида энг кўп ишлатилади, чунки уларнинг фермент фаоллиги юқори ва турғун. *Talaromyces albobiverticillius* замбуруғи ҳам ўз навбатида продуцент сифатида танназа ферментини ишлаб чиқариш учун катта потенциалга эга [11].

Ўтказилган тажрибаларда *Aspergillus niger* DFCSR24 танназа фаоллиги бошқа замбуруғларга нисбатан юқори бўлиб, у 28 бир/мл, *Aspergillus niger* UC3– турғун фаолият кўрсатувчи замбуруғ бўлиб, унинг фаоллиги 23 бир/мл, *Talaromyces albobiverticillius* UC5 фаоллиги 15 бир/мл, *Talaromyces albobiverticillius* замбуруғи танназа фаоллиги эса 12 бир/мл кўрсаткичга эга бўлди. Танназа юқори фаоллиги, арзон хом ашёларда ўсиши ва саноатда кенг миқёсида ишлатилаётгани боис *Aspergillus niger* культурасининг биотехнологик аҳамияти катта ва ушбу культура келгуси ишлар учун танлаб олинди.

Келажакда, *Aspergillus niger* билан бир қаторда *Talaromyces albobiverticillius* ҳам истиқболли микроскопик замбуруғ тури сифатида танназа ферментининг самарали продуценти сифатида ишлаб чиқаришнинг бир қатор соҳаларида хизмат қилиши мумкин. Ушбу ферментнинг янада биотехнологик аҳамияти, унинг озиқ-овқат, фармацевтика, қишлоқ хўжалиги, экологик соҳаларда кенг қўлланилиши билан баҳоланади. Шу боис, ушбу тур замбуруғлар ва уларнинг танназа ферментида фойдаланиб, шарбатларни тиниклаштириш, турли хил биологик, физиологик фаол қўшимчалар, ичимликлар яратиш ва саноат миқёсида жорий этишга қаратилган ишларни давом эттириш лозимдир.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Aguilar, C.N., et al. (2019). Microbial tannase: Advances and applications. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 103(7), 2561–2575.
2. Belur, P.D., & Mugeraya, G. (2020). Microbial production of tannase: State of the art. *Research Journal of Biotechnology*, 15(4), 167–176.

3. Юлдашев, М.Р. (2021). Ферментлар биотехнологияси. Тошкент: Университет нашриёти.
4. Natarajan, K. & Kumar, A. (2022). Identification of tannase-producing microorganisms using molecular tools. *Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology*, 32(2), 145–156.
5. Aguilar, C. N., Rodríguez, R., Gutiérrez-Sánchez, G., et al. (2007). *Microbial tannases: advances and perspectives*. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 76(1), 47–59.
6. Samson, R. A., Yilmaz, N., Houbraeken, J., et al. (2011). *Phylogeny and nomenclature of the genus Talaromyces and Penicillium subgenus Biverticillium*. *Studies in Mycology*, 70, 159–183.
7. Kumar, R. S., & Gunasekaran, P. (2011). *Production of tannase by various fungal species of Aspergillus and Penicillium*. *Indian Journal of Microbiology*, 51(2), 164–167.
8. Wang, Y., & Liang, Z. Q. (2004). *Talaromyces albobiverticillius, a new species from China*. *Mycosystema*, 23(2), 161–165.
9. Aguilar, C. N., Rodríguez, R., Gutiérrez-Sánchez, G., et al. (2007). *Microbial tannases: advances and perspectives*. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 76(1), 47–59.
10. Banerjee, D., Mondal, K. C., & Pati, B. R. (2001). *Production and characterization of extracellular tannase from Aspergillus niger*. *Food Microbiology*, 18(5), 511–516.
11. Belur, P. D., & Mugeraya, G. (2011). *Microbial production of tannase: State of the art*. *Research Journal of Microbiology*, 6(1), 25–40.